

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

(Ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami)

ИБРАГИМОВА Умида Наврўзовна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841865>

СЎЗ УСТАСИ ШОКИР ЮСУПОВ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола узок йиллар санъат соҳасида фаолият олиб борган олий тоифали суҳандон, “Саҳна нутқи” кафедраси доценти Шокир Юсуповнинг фаолияти ҳақида.

Калит сўзлар: саҳнавий нутқ, радио, овоз, актёр, театр, телевидение, ижро, суҳандон, тренинг, тажриба, диктор.

МАСТЕР СЛОВА ШОКИР ЮСУПОВ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена творчеству Шокира Юсупова, доцента кафедры "сценическая речь", диктору высшей категории, который много лет активно работает в сфере искусства.

Ключевые слова: сценическая речь, радио, голос, актер, театр, телевидение, перформанс, соло, обучение, опыт, диктор.

LYRICIST SHOKIR YUSUPOV

ANNOTATION

This article is about the work of shokir Yusupov, associate professor of the Department of "stage speech", announcer of the higher category, who has been active in the field of art for many years.

Keywords: stage speech, radio, voice, actor, theater, television, performance, solo, training, experience, announcer.

Қирриш. Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти, олий тоифали суҳандон Шокир Юсупов 1965-йилда Тошкент шаҳрида зиёлилар оиласида туғилган. 1982-йили А.Н.Островский номидаги Тошкент театр ва рассомлик санъати институтининг (ҳозирги ЎзДСМИ) доценти Надежда Павловна Никифорова, Ҳамида Маҳмудова, Муҳиддин Соҳибовлар раҳбарлик қилаётган “Драма театри ва кино актёри” бўлимига ўқишга қабул қилинади. Саҳнавий нутқ, радио ва телевидение нутқини маҳоратли ўқитувчи Муҳаммаджон Исмановнинг тажрибалари орқали кузатиб боради ва келажакдаги фаолияти учун уларнинг иш тажрибаларини кунт билан ўзлаштиради.

Бу жараёнлар эса Ш.Юсуповнинг 1986-йили институтни муваффақиятли тамомлаб, Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясида диктор лавозимида ишлашдаги илк қадамларини яққол белгилаб берганди. У ишлаш давомида амалиётчи диктордан олий тоифали диктор лавозимигача кўтарилган. 1992-йили Ўзбекистон радиоканалининг “Ахборот” бош мухаририятида мухаррир, 1994-йили “Халқаро ҳаёт” бош мухаририятида катта мухаррир, 2005-йили “Ёшлар” телерадиоканали “Аср” ахборот таҳлили мухаририятининг катта мухарири, 2006-йили “Ёшлар” телерадиоканалининг олий тоифали суҳандони лавозимларида фаолият олиб борган.

Мухаррирлик лавозимида ишлаган даврида асосан, Ўзбекистоннинг ҳориж мамлакатлари билан бўлган маънавий-маърифий соҳалардаги хабар ва лавҳаларини ёритиб келган. Бу вақт ичида “Бозор кўникмаларини ривожлантириш маркази” (ТАСИС) билан ҳамкорликдаги лойиҳа асосида ўз малакасини ошириб, “Республика кичик ва ўрта тадбиркорликни ривожлантириш”га бағишланган 11 қисмдан иборат эшиттириш ҳаммуаллифи бўлган. Ушбу эшиттириш ўзбек, рус ва инглиз тилларида жаҳоннинг кўплаб мамлакатлари эфирларига тақдим қилинган. Шунингдек, Франция ташқи ишлар вазирлиги тасарруфидаги журналистларни қайта ўқитиш “Сифаг” ташкилотидида малака ошириб, Республика ўрта ва олий таълим даргоҳларида француз тилини ўрганувчилар учун “Лора ва Патрик Францияда” деб номланган 60 қисмдан иборат радио дастурини яратишда иштирок этган. Туркия, Эрон, Миср, Франция телевидение ва радиосида малака ошириб, суҳандонлик маҳорати амалиётлари билан мукамал танишиб борган. Бундан ташқари МДХ, Европа, АҚШ, Африка давлатларида журналистика соҳаси бўйича сафарда бўлган ва кўплаб ТВ ва радио кўрсатув ва эшитиришлар тайёрлаган.

Доцент, Шокир Юсупов

Ҳамкасби, олий тоифали суҳандон Дилфуза Юсупова унинг ижодий фаолиятини куйидаги сўзлар билан эътироф этиб ўтгани фикримизни ойдинлаштиради: *“Мен Шокир Юсупов билан деярли 15 йилдан буён “Давр” ахборот мухаририятида ишлаб келмоқдаман. Радиодаги барча ёш диктор ва мухаррирлар устознинг билимини, илмини ҳурмат қилган ҳолда микрофон билан ишлаш санъатини улардан тухта ўрганишига ҳаракат қиладилар. Ҳам радиода, ҳам телевидениеда, шунингдек, Республикамизнинг бошқа оммавий ахборот воситаларида ишлаётган ёшлар билан доимо фахрланадилар. Ҳам меҳрибон, ҳам талабчан, ўз ишининг устасига айланган устоз дикторлик мактабини сақлаб келаётган ижодкордир”* [1]. Шу билан бирга “Ёшлар”, “Дунё бўйлаб” телеканаллари ҳамда Ўзбекистон “Ўзбекхроника”сида ишлаган, илмий фильмларни овозлаштиришда иштирок этган.

Қабул имтиҳон жараёнларидан

Ўзбекистон радиосининг “Ёшлар” радиоканали “ДАВР” информацион дастурларини тайёрлаш ва уни эфирга узатиш ишларида фаол қатнашиб келмоқда. Радиосериалларда турли хил ролларни актёр сифатида ижро этиб, ижодий малакасини ошириб келмоқда. 2010-йилда Ўзбекистон давлат санъат институтининг “Саҳна нутқи ва нотиклик санъати” кафедрасига ўриндошлик асосида ўқитувчи бўлиб ишга қабул қилинади.

2012-йилдан бошлаб эса Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедрасида доцент лавозида ишлаб келмоқда.

Институтдаги ўқитувчилик фаолиятини бошлаганда кафедранинг тажрибали устозлари Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси, доцент З.Алимжанова, Қорақалпоғистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими, доцент Ў.Нурмухаммедовларнинг дарс машғулотлари, талабалар билан сўз устида ишлаш маҳорати, якуний рейтинг назоратлари тақдимотлари ҳамда муҳокама жараёнларини кунт билан кузатиб, педагогик амалиётларини ўзлаштириб келган. Устозларининг кўрсатма ва тавсиялари бугунги кунда Ш.Юсуповнинг малакали ҳамда тажрибали устоз бўлиб шаклланишида асосий омил бўлиб хизмат қилмоқда.

Бугунги кунда Ш.Юсупов дарс машғулотларини қизиқарли ва мазмунли ташкил қилишда аввало, талабада фикрлаш, муносабатини аниқлаб олиш, матнни ижрочилик партитураси кесимида таҳлил қилиш, фикр ва тасаввурда яшаш, ҳис қилиш, кўра билиш ҳамда баҳолай олиш каби жараёнларга чуқур ёндошган ҳолда якка ва гуруҳли ишларни мазмунли олиб бормоқда.

Шу боис ҳам талаба билан сўз устида ишлаганда: *“матнни чуқур таҳлил қилиш, кунт билан тушуниш, кейин ижро қилиш кераклигини айтиб ўтади. Тушунмасдан туриб ижро қилинган асар, шунчаки матнга юзаки, қуруқ ёндошувни акс эттириб, нотўғри талқин қилинганини кўрсатади, бу жараён эса “Саҳна нутқи” мактаби учун қарама-қарши, зид тушунчалардир”* - деб, талаба ва ёш мутахассисларга амалий маслаҳатлар бериб келмоқда.

Шокир Юсупов саҳна нутқининг спецификасини ўрганиб, уни кўғирчоқ курсларида амалда қўллади. Саҳна нутқининг ўзига хослигини ушбу йўналиш талабалари билан имитацияни уйғунлаштириб янгича методни қўллай бошлади. Устозларининг кўрсатмалари ҳамда ўзининг меҳнат фаолиятида ўзлаштирган билим ва кўникмаларини талабалар ва кафедра ёш ўқитувчиларига ўргатишдан асло чарчамайди. Педагогик фаолияти ҳамда суҳандон сифатидаги иш жараёнларини умумлаштирган ҳолда 2014-йили санъат ва маданият таълим йўналиши талабалари учун “Бошловчилик маҳорати” ўқув қўлланмасини нашрдан чиқариб, суҳандонлик ва бошловчилик маҳоратига қизиқувчи талабалар эътиборига тақдим қилди.

Хамкасблари ва талабалар билан

Ушбу ўқув қўлланмада бошловчилик маҳорати омиллари, театр санъатида бошловчининг ўрни ва аҳамияти, микрофон билан ишлаш, матн ўқиш кўникмалари, бошловчи ва суҳандоннинг микрофон ҳамда камера қаршисидаги масъулиятлари борасидаги тафсилотлар қамраб олинган: *“Албатта телевидение ва радио тингловчилар учун тайёрланган эшиттириш ёки кўрсатув ким тайёрлаши ва олиб боришидан қатъий назар тушунарли, мазмунли ва таъсирчан бўлиши лозим. Бунда энг аввало, бошловчи ёки дикторнинг нутқий маҳорати жуда муҳим. Даставвал, диктор ёки бошловчилар учун танланаётган мутахассис радиофоник овозга эга бўлиши, телевидение учун эса экранга мос тушадиган, кўриниши, сўзлашув нутқи, ички одоби юзида акс этиб турган мутахассис ёки бошловчи танланиши шарт”*, - [2] деган қатъий фикрларни олға суриб, экран орти сирлари билан таништириб борганлигидан далолатдир.

Бошловчи ва суҳандон сифатида саҳна нутқи жараёнларини олиб бориш, микрофон билан ишлаш борасида Республика миқёсида ўтказилган илмий-амалий конференциялар, семинар-тренингларда маърузалар, мақолалари билан қатнашиб, амалиётни назарий таҳлиллар билан илмий асослаб, тушунтириш ишларини олиб бораётгани таҳсинга сазовордир.

Бугунги кунга келиб Ш.Юсупов саҳна нутқи бўйича турли йўналишларда ўз методикасини яратиб бормоқда.

ИҚТИБОСЛАР

1. Олий тоифали суҳандон, теле ва радиобошловчи Дилфуза Юсупова интервьюси. 2018 йил август.
2. Ш.Юсупов “Бошловчилик маҳорати” ўқув қўлланма. Наврўз нашриёти. Т-2014 йил. 41-42 бетлар.
3. Нурмухаммедова Ў. Саҳна нутқи. (Кўғирчоқ театри актёрлиги ва режиссёрлиги гуруҳлари учун. – Т., 2008. – 150 б.
4. Холиқулова Г. Саҳна нутқи (тарихий драмалар мисолида) – Тошкент: ТДСИ, 2007 йил. 130-бет.
5. Холиқулова Г. Саҳна асарларидаги қаҳрамон характери талқин қилишда замонавий коммуникатив технологиялардан фойдаданиш услубияти. - Тошкент. 2015 йил. 84-бет.